

Partner

ACTA - The Agricultural Technical Institutes
Agrosolutions - InVivo
AIDER - Integrated Sustainable Economic Reliable Agriculture
APCA - French Chambers of Agriculture
ASR - Rural Development Association
BA - Baertschi Agrartecnic AG
BZ - Barwy Zdrowia
BioForum - BioForum Vlaanderen
Bionext
CRA-W - Walloon Agricultural Research Centre
CREA - Council for Agricultural Research and Economics
ERF - Exploitation Public Reserved Lands Flevoland
ESA - Higher School in Education and Research in Agriculture
FiBL - Forschungsinstitut für biologischen Landbau
FIRAB - Italian Foundation for Research in Organic and Biodynamic Agriculture
HS - The Rural Economy and Agricultural Society in Scania
INAGRO - Research and Advice in Agriculture and Horticulture
INRA - French National Institute for Agricultural Research
IT - INRA Transfert S.A.
IUNG-PIB - Institute of Soil Science and Plant Cultivation, State Research Institute
LEAF - Linking Environment And Farming
LWK - Chamber of Agriculture Lower Saxony
MZ - Mühle Rytz AG
NSF - NSF Romania

FR
FR
RO
FR
IT
CH
PL
BE
NL
BE
IT
NL
FR
CH

Karte: Partner des DiverIMPACTS-Projekts

IT ÖMKi - Ungarisches Forschungsinstitut für biologischen Landbau HU
SE ORC - Organic Research Centre UK
SOCOPRO - Agriculture producers' service centre BE
BE SLU - Swedish University of Agricultural Sciences SE
FR TI - Thünen Institute for Biodiversity DE
FR UCL - Catholic University of Louvain BE
UvA - University of Amsterdam NL
PL WUR - FSE - Wageningen University & Research, NL
UK Farming Systems Ecology Group NL
DE WUR-PAGV - Wageningen University & Research, NL
CH Applied Arable and Vegetable Research NL
RO Wal.Agri SA BE

Kontakt

Projektleiter

Dr. Antoine Messéan, Institut national de la recherche agronomique / Nationales Forschungsinstitut für Landwirtschaft INRA, Frankreich
E-Mail: antoine.messean@inra.fr

Über DiverIMPACTS

- > Förderung: Förderprogramm für Forschung und Innovation Horizon 2020 der Europäischen Union und Schweizer Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI)
- > Fördervertrag Nr. 727482
- > Projektdauer: 5 Jahre (Juni 2017 bis Mai 2022)
- > 34 Partner aus 11 europäischen Ländern

Impressum

Text: Dr. Antoine Messéan, INRA; Malgorzata Conder, FiBL

Layout: Simone Bissig, FiBL

Bildnachweis

Hansueli Dierauer (FiBL): S. 1 (1); Ilka Richter: S. 2 (1), S. 3 (2); Barbara Früh (FiBL), S. 2 (2); Cornelia Kupferschmid: S. 2 (3); Matthias Klaiss (FiBL) S. 2 (4); Guy Akkermans: S. 3 (1)

DiverIMPACTS wird vom Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union im Rahmen des Fördervertrags Nr. 727482 und dem Schweizer Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) gefördert.

Die auf diesem Flyer geäußerten Ansichten liegen in der alleinigen Verantwortung der Autoren und Herausgeber und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Kommission oder des Schweizer Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) wider. Weder die Europäische Kommission noch eine im Namen der Kommission handelnde Person oder das SBFI sind für die Verwendung der hier enthaltenen Informationen verantwortlich.

www.diverimpacts.net

© FiBL / INRA, 2017

Dieses Projekt wird gefördert durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union (Fördervereinbarungsnummer 727482)

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Swiss Confederation
Federal Department of Economic Affairs,
Education and Research
State Secretariat for Education,
Research and Innovation SERI

DiverIMPACTS

Diversifizierung durch Fruchtfolge, Zwischenfruchtanbau und Mischkulturen – Einbindung der Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette in Richtung Nachhaltigkeit

Europäische Ackerbausysteme sind oft durch kurze Fruchtfolgen oder gar Monokulturen gekennzeichnet, was zu Problemen wie höherem Schädlingsdruck, Bodenerosion, Verlust der Bodenfruchtbarkeit und Verlust der Biodiversität führt. Im Projekt DiverIMPACTS (Diversifizierung durch Fruchtfolge, Zwischenfruchtanbau und Mischkulturen – Einbindung der Beteiligten entlang der Wertschöpfungskette in Richtung Nachhaltigkeit) untersuchen Projektpartner in verschiedenen Ländern die Erfolgsfaktoren, welche zu einer höheren Diversität in den Anbausystemen führen. Gleichzeitig werden die Hürden im Anbau und in der Vermarktung analysiert und Wege gesucht, diese zu überwinden. Ziel des Projekts ist die Entwicklung neuer, ressourcenschonender Anbausysteme, welche die Vielfalt der Fruchtfolgen und gleichzeitig die Wertschöpfung erhöhen. Aus den gewonnenen Erkenntnissen lassen sich Strategien und Empfehlungen für die Praxis, Vermarktung und Politik ableiten. Das Projekt umfasst 34 Partner aus 11 Ländern und deckt die wichtigsten biogeographischen Regionen Europas ab. Es wird von der Europäischen Union im Rahmen des Horizon 2020 Programms gefördert.

Dieses Projekt wird gefördert durch das Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union (Fördervereinbarungsnummer 727482)

www.diverimpacts.net

Schwerpunkte von DiverIMPACTS

- Im Projekt DiverIMPACTS entwickeln Forscher und Berater zusammen mit Praktikern neue Anbauverfahren und Techniken um den Anbau wieder vielfältiger zu machen.

Bild: Feldtag in Borwede, Deutschland.

- DiverIMPACTS zeigt auf, welche Vorteile eine Diversifizierung der Anbausysteme für Landwirte und die Gesellschaft bringt.

Bild: Marktstand, Schweiz.

- DiverIMPACTS will Hürden für die Diversifizierung der Anbausysteme im Ackerbau überwinden. Dies soll auf einzelbetrieblicher und regionaler Ebene sowie auf der Ebene von Wertschöpfungsketten umgesetzt werden.

Bild: Flugang mit Praktikern, Schweiz.

- DiverIMPACTS entwickelt umfassende und langfristige Strategien sowie Tools für eine Diversifizierung des Anbaus.

Bild: Mischkulturanbau mit Soja und Winterhafer, Schweiz.

Fallstudien und Feldversuche

DiverIMPACTS zeigt anhand von 25 Fallstudien auf, welches Potenzial die Diversifizierung von Anbausystemen birgt.

Bild: Feldversuch mit einer Weizen-Mais-Mischkultur.

DiverIMPACTS untersucht, welche Leistungen die Diversifizierung erbringt und nutzt dafür zehn bestehende Langzeitversuche in ganz Europa.

Bild: Feldversuch in Borwede, Deutschland.

Zu erwartende Projektergebnisse

- > Bewertung der direkten und indirekten Auswirkungen von diversifizierten Anbausystemen entlang der Wertschöpfungskette;
- > Bestimmung von Erfolgs- und Misserfolgskriterien bei Versuchen zur Anbaudiversifizierung.
- > Politikanalyse und Empfehlungen für massgeschneiderte Politikinstrumente;
- > Ein Tool zur Bewertung von Vor- und Nachteilen eines diversifizierten Anbaus;
- > Spezifizierung von Maschinen, die zur Diversifizierung beitragen können;
- > Logistische und vertragliche Modelle sowie wirtschaftliche Anreize zur Förderung der Diversifizierung von Anbausystemen;
- > Neue Geschäftsmodelle, die sich aus der Diversifizierung und kurzen Lieferketten ergeben;
- > Innovative Wege der Zusammenarbeit zwischen ländlichen Akteuren - von Landwirten bis hin zu den Verbrauchern;
- > Ein Netzwerk der Hauptakteure und Experten für soziotechnische Systeme, das auch über die Projektlaufzeit hinaus bestehen wird;
- > Eine Lernplattform für Innovationen und eine neue Aus- und Weiterbildungsstrategie zur Verbesserung der Anbaudiversifizierung;
- > Ein dauerhaftes Netzwerk von standardisierten Feldversuchen in ganz Europa;
- > Ein Entscheidungsbaum für die Praxis, der hilft, den Nutzen von Diversifizierungsmassnahmen zu beurteilen.

Arbeitspakete des DiverIMPACTS-Projekts

1. Identifizierung von Erfolgs- und Misserfolgskriterien eines diversifizierten Anbaus
2. Förderung der Diversifizierung in Fallstudien durch angewandte Forschung
3. Quantifizierung der Vorteile diversifizierter Anbausysteme durch Feldversuche
4. Nachhaltigkeitsbewertung der Diversifizierung auf Ebene des Betriebs, auf Ebene der Wertschöpfungskette und auf regionaler Stufe
5. Überwindung von Hindernissen, Schaffung von Innovationen und Neugestaltung von Wertschöpfungsketten
6. Strategien, Methoden und Instrumente zur nachhaltigen Diversifizierung von Anbausystemen entlang der gesamten Wertschöpfungskette
7. Vermittlung, Verbreitung und Kommunikation der Projektergebnisse
8. Projektkoordination und -management

Wie können Anbausysteme diversifiziert werden?

Eine Diversifizierung der Anbausysteme ist durch folgende Massnahmen möglich:

- > Anbau verschiedener Kulturen in Reinkultur auf derselben Parzelle in aufeinanderfolgenden Vegetationsperioden / Jahren (Fruchtfolge);
- > Gleichzeitiger oder aufeinanderfolgender Anbau zweier oder mehrerer Kulturen (Mischkulturen, Zwischenfruchtanbau, Untersaaten) auf derselben Parzelle innerhalb einer Vegetationsperiode;
- > Gleichzeitiger Anbau verschiedener Kulturen (in Misch- oder Reinkultur) in Streifen oder Reihen auf derselben Parzelle innerhalb einer Vegetationsperiode.